

البرهان الحاسم لمسألة P vs NP والذي يثبت أن $P \neq NP$

مهند زين العابدين احمد بخيت

(٦ يوليو ٢٠٢٥)

تعريف TSP وسبب استحالة حلها:
مسألة TSP في الواقع هي مسألة اختيار مجموعات وليست مسألة ترتيب مدن وجوهرها الحقيقي هو أن حلها يكون مجموعته محددة من الوصلات من بين الكثير من المجموعات بحيث هذه المجموعه تُكون أقصر مسار ممكن، وعند النظر للمسألة من هذا الجانب نجد أنه يستحيل حلها بدون تجربة وقياس جميع الحالات، لأنه لا يمكن معرفة أن مجموعة محددة هي الأقل بدون التأكد من أن باقي المجموعات أكبر منها وإلا سيصبح الحل مجرد تخمين وهذا غير مقبول، لذا فإنه لا يمكن معرفة أقصر مسار مغلق يوصل بين مجموعة نقاط محددة بدون معرفة باقي المسارات الأخرى لمقارنته بهم وأي شيء غير ذلك هو مجرد تخمين أو حل يعمل في حالات محددة ولا يمكن تعميمه، إذا الجواب النهائي هو أن $P \neq NP$.

الملخص: تم إثبات أن TSP ليس لها حل في وقت كثير الحدود وأن $P \neq NP$. ينص الدليل على أن TSP هي مسألة اختيار مجموعات مترابطة من العناصر وليس ترتيبها، أي أن المسار المطلوب هو مجموعة محددة من الوصلات المترابطة. بناءً على هذه الصياغة الجديدة للمسألة نوضح سبب استحالة إيجاد خطوات أو خوارزمية محددة تحل مسألة TSP في جميع حالاتها، ونفسر سبب وجود خوارزميات تعمل في حالات محددة ولا يمكن تعميمها على جميع الحالات.

المقدمة: فكرة عرض TSP على أنها مسألة ترتيب مدن (نقاط) هي في الحقيقة مضللة بعض الشيء، لأنها تعرض المسألة من منظور إحدائي هندسي، وتتجاهل جوهر المسألة نفسه وهو المسار الأقصر الذي نريده من بين جميع المسارات الأخرى، في هذه الورقة نوضح طبيعة المسألة ونبرهن لماذا $N \neq NP$ كجواب نهائي لمعضلة $N vs NP$.

الخلاصة محاولة إيجاد حل لـ TSP هي كمحاولة إيجاد حل للمسألة التالية:

إذا افترضنا أن $\{g,d,x,y,s,m\}$ هي مجموعات كل منها يحتوي على عدد مختلف من الكرات، أوجد المجموعة التي تحتوي على أقل عدد من الكرات من بين هذه المجموعات بدون أن تعرف ما تحتويه كل المجموعات.

من الواضح أن هذا مستحيل لذا فإن الطريقة الوحيدة لمعرفة إجابة على هذا السؤال هي معرفة ما تحتويه كل مجموعته من كرات وهذا يكافئ معرفة كل المسارات الممكنة في TSP حيث لا يمكن معرفة مجموعة الوصلات بين النقاط التي تكون المسار الأقصر بدون معرفة باقي المجموعات وتجربة وقياس كل الحالات لاستخراج أقصر مسار من بينها، وأي إجابة أخرى لمعرفة أقصر مسار هي مجرد تخمين قد تكون صائبه في بعض الحالات لكن لا يمكن تعميمها على جميع الحالات.